

TESTAMENTO Y SUBIDA A LOS CIELOS
DE MARIA SANTISIMA.

Sepan cuantos esta Carta,
vieren de mi testamento,
como yo humilde Maria,
Madre de Dios Verdadero,
Hija de Joaquin y Ana,

que del Rey David desciendo,
y del tribu de Judá,
de los tribus el mas bueno.
estando cerca á la muerte,
y no como el hombre enfermo,

sana, y en mi sano juicio
tanto cuanto haverle puedo:
y porque es cierto el partirme
á gozar del santo Cielo,
ante vosotros, amigos,
este testamento ordeno.
Lo primero, y principal,
á Dios Padre me encomiendo,
y á mi poderoso Hijo,
con el Espiritu Eterno.
Y pues estais todos juntos,
mis amigos verdaderos,
atencion mientras la hora
llega de mi partimiento.
Ya mi Hijo amado os mandó
cuando hizo su testamento,
lo que tendreis en memoria
en su codicilo Nuevo.
A Pedro le dió las llaves,
como á su Real Portero,
á su hermano Andrés un Aspa,
y á Bartolomé el pellejo.
A vos, Felipe, una Cruz,
que es en la que yo contemplo,
por haber triunfado en ella
mi regalo, y mi consuelo.
vos, Diego, ya estais armado
de principal caballero,
con renta de gran Maestre
de los de la Cruz al pecho.
A Tomás le reformo
para ser grande arquitecto.
A Juan le mostró su amor,
mandandole el quinto, y tercio,
dandole la escribanía
de su cámara, y consejo.
No se olvidó de Simon,
ni de su hermano Tadéo,
Al fin, á todos mandó
á todos dejó contentos,

dejo para los pasados,
presentes, y venideros.
No les pudo dejar mas,
que fue su sagrado Cuerpo,
que se quedó disfrazado
en el Santo Sacramento.
Y pues tanto bien dejó
para todo el Universo,
en mandas particulares
señalarme ahora quiero.
Esta palma doy á Juan,
que como á Virgen, derecho,
tengo á no se la quitar,
sin agraviaros en esto.
A vos, Pedro, no os olvido
por mi Capellan os dejo.
y pues estais todos juntos
os encargo, pido, y ruego,
os acordeis del amor,
y paz de vuestro Maestro.
Íten mas le mando á Elias,
y á su querido Eliseo,
estiendan la órden puesta
en el Celestial Carmelo.
En esta mi Sacra Orden
ha de haber otro, que á Pedro
le sucederá en la Silla,
que tendrá gran cuenta de ello.
Será Juan el veinte y dos,
Papa, que en aquellos tiempos.
le concederá á esta Orden
mil gracias á resto abierto.
Llevarán mi Escapulario,
y guardando su precepto,
pues es puesto por mi amor,
mi Hijo les guardará el Cielo.
Íten, mando á mi Bernardo
leche de mis castos pechos.
Íten, mando á mi Ildefonso
el toledano discreto,

una lucida Casulla,
y ponersela prometo,
por defender mi limpieza,
que es justo darle tal premio.
Iten mando al gran Domingo
el Guzman, y caballero,
un Rosario, conque lleve
muchas ánimas al cielo.
Fundará una Cofradía
de grande estima y consuelo,
que estaré yo muy contenta
con mis devotos en esto.
Iten, mando á mi Francisco,
de Domingo compañero,
un universal perdon,
que llamarán jabiléo:
Será tan amplificado,
que todo el cristiano pueblo,
tiene de quedar tan limpio,
como en el Bautismo fueron.
Iten mas, á un Rey devoto
una encomienda le tengo,
seran sus ábitos blancos,
de Merced mi nombre puesto.
Ha de haber casas devotas,
Imitando á la que Diego
ha fabricado en mi honor,
junto á la corriente de Ebro.
Habrá Reyes muy cristianos,
zelosos del bien eterno,
que en mi honor se aplicarán
á faborecer sus templos,
en los cuales, y en cualquiera,
en fé de quien soi, prometo
al que en ellos me buscáre,
darle auditorio á sus ruegos.
Mandóle al triste alegría,
salud le mando al enfermo,
consuelo al desconsolado,
al sin remedio, remedio,

al encojido, largueza,
al sin gobierno, gobierno,
al persegido, paciencia,
y libertad á los presos,
el navegante, mi luz,
al caminante mi esfuerzo,
compañía al solitario,
al sin consejo, consejo,
á la esteril mando fruto,
si le combiene tenerlo,
que mi hijo; en cuanto Dios,
tendra gran cuidado en ello,
y porque de mi persona
quede un retrato perfecto,
para mis fieles amigos,
que se recreen en verlo,
pido á Lucas me retrate,
como pintor verdadero,
que yo se, que mi retrato
alegrará el cielo y suelo.
Angeles lo alabarán,
temblará de él el Infierno,
que quien está amedrentado,
de la sombra tiene miedo.
Y porque ya se ha llegado
el partirme de este suelo,
mi bendicion os alcance,
y á mi la del Padre Eterno.
A Dios, mis queridos hijos,
á Dios, dulces compañeros,
en vuestra manos Dios mio,
mi espíritu os encomiendo.

Subida á los Cielos.

Hoy la Paloma Divina,
en quien nunca cupo falta
para suvir á su nido,
el dulce vuelo levanta.
es la paloma la Virgen
MARIA llena de gracia,

que suve á reinar al cielo,
de virtudes coronada.
Lleva en sus Divinos pies
la luna, preciosa y clara,
y así van dos lunas juntas,
una hermosa, y otra Santa.
Sube la Virgen preciosa
de resplandor tan cercada,
que á los Angeles admira,
y á toda la corte espanta.
Preguntanse unos á otros:
quien es esta Reina intacta,
que tan reluciente sube,
y en la luna trae sus plantas?
Responden, esta es aquella,
que de la persona Sacra,
que es segunda de las tres,
nueve meses fue morada,
y ahora el Hijo querido,
que sin ella no se halla,
la sube á reinar consigo
á su celestial Alcazar.
Oyendo la nueva alegre
de tan divina alabanza,
los Angeles soberanos
dulces canciones le cantan.
Unos bendicen su parto,
otros su limpieza ensalzan,
y contemplando el Misterio,
todos le hacen la salva,
con trompetas, chirimías,
con sacabuches, y flautas
con dulzainas, y clarines,

y con sonoras harpas.
Todos los Coros Divinos,
alzando al cielo las palmas,
le cantan dulces motetes,
y dicen en voces altas:
subid, Torre de David,
subid, fuente dulce y clara,
subid, cristalino espejo,
subid, fructífera palma,
subid, Ciprés de Sion,
subid, misteriosa Escala,
subid, flor del Paraiso,
subid, preciosa Esmeralda,
subid, angélica Reina,
subid, Luna no eclipsada,
subid, Azucena hermosa,
subid, clavellina sacra,
subid, Lucero del dia,
subid, Hija de Santa Ana,
subid, dulcísima Esposa,
subid, que el Esposo os llama.
Con esto llegó la Virgen
á la celestial morada,
de Serafines gloriosos
y Angeles acompañada.
El padre la llama Hija,
y el Hijo, Madre la llama,
y el Sacro Espíritu, Esposa,
y todos tres, dulce amada.
Luego los Angeles Santos
dicen en voz levantada:
Viva la Reina del cielo,
que hoy sube á ser coronada.

FIN.

CARMONA=1856.

Imprenta de D. José María Moreno, Descalzas, núm. 1.